

DIANTE DO MODERNO: CARLA JUAÇABA, VÃO, E GRU.A EM DIÁLOGO COM NIEMEYER

ABRAHÃO, OLIVIA

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo

olivia.abraham@gmail.com

RESUMO.

Este artigo analisa intervenções espaciais desenvolvidas por três escritórios de arquitetura contemporâneos – Carla Juaçaba, Vão e Gru.a – realizadas em edifícios projetados por Oscar Niemeyer: os Ministérios de Brasília (1958), o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (1996) e o Pavilhão Ciccillo Matarazzo (1962). Os projetos discutidos – *Ministry of All* (Carla Juaçaba, 2019), *De onde não se vê, quando se está* (Gru.a, 2017) e o projeto expográfico da 35ª Bienal Internacional de Artes de São Paulo (Vão, 2023) – configuram um conjunto de obras que compreendem a arquitetura existente não somente como suporte, mas como impulsionadora para proposições interpretativas. O que realmente se destaca nesses projetos não é tanto sua forma, mas a conexão íntima com o local em que estão inseridos.

Palavras-chave: INTERVENÇÕES TEMPORÁRIAS, ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA, ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA

1. INTRODUÇÃO

De modo geral, o exercício de interpretar a realidade do lugar – tanto em termos morfológicos e espaciais quanto simbólicos e históricos – assim como a proximidade que mantêm com o campo das artes visuais, seja por meio de projetos expográficos ou de intervenções instalativas, é o que possibilita a aproximação dada aos escritórios de arquitetura Carla Juaçaba, Vão e Gru.a neste artigo. A prática arquitetônica desses profissionais é caracterizada por uma abordagem pautada por valores culturais, sociais e ambientais, através do olhar atento ao existente e da manipulação livre e experimental dos materiais. Esses fatores revelam-se fundamentais tanto para o potencial expressivo do objeto criado quanto para sua interação com o contexto no qual ele se insere.

Ainda que a arquitetura moderna brasileira permaneça sendo uma referência muito presente na produção contemporânea, observa-se, nesses arquitetos, uma abordagem em relação a esse legado que não é de veneração nem de negação. Em contextos e momentos distintos, Carla Juaçaba, Vão e Gru.a foram

convidados a desenvolver projetos de natureza instalativa em edifícios projetados por Oscar Niemeyer. Esses projetos preservam uma distância crítica a partir do momento em que não querem negar a tradição moderna, mas também não a seguem cegamente. Assim sendo, através de intervenções espaciais, Niemeyer é abordado de maneira investigativa, permitindo que cada escritório inscreva, à sua maneira, uma nova camada simbólica no edifício existente.

Fig. 1,2,3. Carla Juaçaba, *Ministry of All*, 2019. *Gru.a*, *De onde não se vê, quando se está*, 2017 e *Vão*, projeto expográfico da 35ª Bienal Internacional de Artes de São Paulo, 2023.

Aqui, a arquitetura moderna é compreendida como um campo aberto à experimentação, cuja atualização depende não apenas de sua conservação física, mas também da produção de novos sentidos. Nos três projetos analisados, ela não é reverenciada, mas abordada respeitosamente como objeto de leitura crítica. Gustavo Delonero, um dos sócios-fundadores do *Vão*, destaca o aspecto comunicativo desse processo ao apontar uma dimensão que considera bonita na arquitetura: “A gente não precisa estar contemporaneamente presente para dialogar com quem não está mais presente” (DELONERO, 2024). Nesse sentido, as instalações aqui analisadas ativam os edifícios modernos como dispositivos de imaginação e diálogo coletivo.

Desenvolvidas no contexto de eventos ou exposições – onde as demandas diferem das do universo construtivo –, as instalações analisadas foram comissionadas por galerias independentes, editais ou concursos privados e, portanto, contam com verbas restritas. Trata-se de projetos de curta duração, feitos para serem desmontados após um breve período, e nesse contexto, a opção por utilizar recursos de baixa tecnologia, tal como se encontram e passíveis de reutilização, tornou-se um meio encontrado por esses escritórios para viabilizar a execução dos projetos.

Essas articulações atestam a ressonância de uma prática arquitetônica contemporânea brasileira que, embora ancorada na tradição moderna, opera com liberdade disciplinar e abertura metodológica. Observa-se que a

manipulação cuidadosa da materialidade, aliada a um olhar atento às camadas simbólicas da arquitetura, permite que essas intervenções alcancem uma expressividade poética singular. Elas revelam como estruturas temporárias, provocativas e críticas podem produzir novas leituras sobre o modernismo brasileiro, inserindo-o de maneira mais viva, aberta e plural no presente.

1.1 Ministry of All (Ministério de Todos)

Elaborado em 2019 em resposta a um convite feito a Carla Juaçaba para desenvolver um projeto imaginário para Brasília, *Ministry of All* consiste na construção de um edifício com as mesmas dimensões, alturas e distâncias dos ministérios projetados por Oscar Niemeyer em 1958, nesse caso a partir de estruturas de andaimes. Esse novo ministério seria um “espaço para todos”, que receberia o público e abrigaria discussões, “uma analogia à ágora grega”, segundo a arquiteta. É uma ideia de projeto que apresenta um palco onde as pessoas podem circular livremente, configurando-se como um monumento à democracia, “especialmente em um momento em que essa democracia estava sendo ameaçada no Brasil” (JUAÇABA, 2022).

É como se a fotografia de Marcel Gautherot, feita em 1959, que retrata a construção da Esplanada dos Ministérios ganhasse vida, e o esqueleto de caráter fantasmagórico dos edifícios fosse atualizado em pleno 2022. Me parece ser um *modus operandi* recorrente em Juaçaba: partir de uma imagem, de uma memória fotográfica, incorporá-la e traduzi-la em uma proposta espacial. A respeito dos desafios que envolveram esse projeto, a arquiteta comenta sobre a dificuldade em pensar em um projeto na escala de Brasília: “É uma escala difícil de atingir, e eu não queria afetar o desenho de Lúcio Costa e Niemeyer; eu queria ser invisível” (JUAÇABA, 2020).

Fig. 4.5. Oscar Niemeyer, *Ministérios de Brasília em construção, 1959*. Foto: Marcel Gautherot. Carla Juaçaba, *Fotomontagem do projeto Ministry of All, 2019*.

Apesar de haver um programa subjacente, o conceito principal é ser aberto à experiência do público e possibilitar a abordagem de questões políticas relevantes. Nesse sentido, *Ministry of All* parte do próprio imaginário de Brasília para questioná-lo: os ministérios, como arquiteturas do poder, simbolizam estabilidade, ordem e permanência, mas sua função interna – aquilo que de fato acontece dentro – está sempre sujeita a mudanças. Ao trabalhar com o esqueleto estrutural em andaimes, Juaçaba evidencia o que normalmente fica oculto nos edifícios monumentais: a infraestrutura, a base precária e temporária que sustenta a aparência de solidez. Essa inversão serve de contraponto à narrativa modernista e mostra que arquiteturas, instituições e sistemas sociais dependem de fatores muitas vezes sutis ou invisíveis.

A estética monumental de Brasília, carregada de utopia e da tentativa de projetar uma cidade que expressasse ideais sociais e políticos, é aqui revista e tensionada. Ao transformar o esqueleto em palco e o ministério em ágora, *Ministry of All* desloca o sentido do monumental e propõe uma política do visível e do invisível, na qual a democracia se afirma não na opacidade do poder, mas na abertura do espaço para o coletivo.

Fig. 6. Carla Juaçaba, corte do projeto utópico *Ministry of All*, 2019. Acervo pessoal de acesso restrito.

1.2 De onde não se vê, quando se está

Surge a partir de uma inquietação de Pedro Varella, um dos fundadores do escritório Gru.a, na qual, segundo ele, existe um paradoxo intrínseco à própria estrutura do edifício do Museu de Arte Contemporânea de Niterói projetado por Niemeyer em 1996. Embora tenha sido idealizado para ser um museu, seu desenho não oferece as melhores condições para exibir obras de arte – seja pela incidência solar excessiva, que compromete a conservação das obras, seja pela escassez de paredes para a sustentação das peças. Dessa maneira, como sugere o próprio título da intervenção, a arquitetura do edifício acaba assumindo um protagonismo que interfere na experiência do público com as obras de arte, tornando difícil dissociar a vivência do museu da experiência da arquitetura. O espaço, voltado para a vista externa, constantemente confronta o visitante com a paisagem, desviando sua atenção e colocando a vista como o elemento mais valorizado dentro do museu. Em resposta a tal inquietação, em 2017 Gru.a propôs uma intervenção que permitisse ao público se apropriar mais livremente da vista, sem a constante interferência da arquitetura.

Fig. 7. *Gru.a, De onde não se vê, quando se está*, 2017. Foto: Tui Lana.

A instalação se caracteriza pela adição de dois sutis e não fixos elementos, que juntos constituem um sistema autoportante acoplado à estrutura original do prédio como uma infraestrutura parasita: uma escada e

parapeitos. Esse sistema, por ser feito de materiais retornáveis, além de poder ser desmontado facilmente sem deixar rastros, tem como propósito ativar uma potencialidade do edifício que, até então, nunca havia sido explorada. Uma escada amparada por andaimes, que oferece acesso à cobertura, e um sistema de guarda-corpo que segue o perímetro da laje, permitem que ao subir, o visitante alcance um ponto de vista onde o edifício deixa de ser o centro da experiência e passa a ser substituído pela vastidão do céu e pela paisagem ao redor. Desse modo, o escritório proporciona ao visitante libertar-se dos enquadramentos formais impostos pela arquitetura, mesmo ainda "dentro" do museu.

Ao exacerbar o que já existe, a instalação explora a potencialidade do edifício e da vista, sem a necessidade de negar um primeiro desenho. Para os sócios, a arquitetura que praticam é um "certo agarramento entre o novo e o existente" (VARELLA, 2023) e, nesse projeto, essa afirmação é confirmada. A experiência proposta revela como a simples condição de estar "embaixo" ou "em cima" da laje, ou dentro e fora do edifício, a partir de um mesmo ponto de vista, pode gerar experiências completamente distintas. Quando o público se encontra dentro do museu, a visão é limitada, amparada pela arquitetura que o envolve, como uma moldura que define e dá contorno à paisagem. Já ao alcançar o topo, o visitante experimenta uma liberdade espacial, onde os limites do edifício desaparecem e a vista se expande, possibilitando uma nova relação com a paisagem – uma relação em que o corpo do visitante passa a integrar esse cenário, deixando de ser apenas observador para também ser parte da paisagem.

Sendo assim, a instalação propõe que ao se deslocar para a laje do museu o público alcance um estado contemplativo, sem deixar de manter o vínculo com a arquitetura presente, já que a própria necessidade de utilizar a estrutura do museu para chegar ali não pode ser negada ou esquecida.

Fig. 8,9. Gru.a, detalhe do parapeito usado em *De onde não se vê, quando se está*, 2017. Fotos: Tui Lana. Acervo Gru.a, respectivamente.

1.3 Expografia 35ª Bienal Internacional de Artes de São Paulo

Para a 35ª edição intitulada "Coreografias do Impossível", realizada de Setembro a Dezembro de 2023, Vão desenhou o projeto expográfico da mostra. Existia uma concordância entre os três sócios do escritório – Anna Juni, Enk Te Winkel e Gustavo Delonero – em relação à aproximação com o Pavilhão Ciccillo Matarazzo projetado por Oscar Niemeyer em 1957: nenhum deles queria fazer um projeto que compactuasse com o uso do espaço ao qual ele se prestara antes, mas também não gostariam que fosse totalmente desvinculado das lógicas e estratégias colocadas pelo próprio arquiteto. Deste modo, o que almejavam era "buscar um desenho e uma materialidade que se mesclasse com esse edifício, que confundisse e criasse uma espécie de estranho familiar e que, para algumas pessoas, fosse até mesmo difícil reconhecer o projeto antes da intervenção" (JUNI, 2024).

O escritório desenhou inúmeras versões manipulando o desenho de Niemeyer, ou seja, tudo o que seria construído partiria da matriz geométrica presente no desenho do edifício. O direcionamento que os interessava

explorar era de "borrar os limites definidos por tempos históricos e gestos autorais" e para isso fizeram uma interpretação da ideia de coreografia presente no texto curatorial para propor um projeto que desafiasse os parâmetros dos paços, segundo Anna, "(...) a gente brincava que era chamar o edifício para uma espécie de contradança" (JUNI, 2024).

Assim, os dois momentos que optaram por romper a malha rígida estrutural de 250 metros por 50 metros foram através das próprias referências espaciais presentes no edifício, os elementos serpenteados do vão e do mezanino. Como proposta final, eles escalonaram o formato do vão central somado ao desenho do mezanino em escala 1:1 espelhado, e a junção delas conformou o desenho desse corpo, que fagocita, abraça esse vão, e então o fecha. O resultado foi uma estrutura que cria um contraponto com a malha ortogonal de pilares existente: formas sinuosas, que direcionam o corpo ao mesmo tempo que o libertam em um percurso fluido não pautado por uma única sequência ou narrativa, permitindo que cada um criasse sua própria movimentação no espaço.

Fig. 10, Diagramas de estudo de forma. Imagem: Website Vão, 2023.

Como parte da ideia de tornar a 35ª Bienal Internacional de Artes de São Paulo mais convidativa para o público, a fim de criar um fluxo contínuo entre o parque e a exposição, o escritório propôs o uso da rampa externa como parte da circulação principal da mostra. As rampas localizadas na área externa do edifício em outras edições eram majoritariamente usadas como acesso de serviço. Dessa vez, no entanto, forneciam um arejamento aos transeuntes: um breve respiro e o contato com o parque circundante, sem a necessidade de uma saída da exposição.

Fig. 11 e 12. Projeto expográfico do Vão para a 35ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo, 2023. Foto: Mauro Restiffe.

Para isso, o projeto propõe a subversão do segundo para o terceiro pavimento através da inversão na lógica usual: recomenda-se que o visitante, depois da visita no térreo, suba pela rampa central direto para o terceiro andar, e, só depois, acesse o segundo pavimento pelas rampas externas. Esta disposição funciona como uma maneira de colocar o público também como protagonista na relação que se constrói com o espaço. A ideia de fluidez foi introduzida no momento em que as curvas serpenteadas aparecem, transformando-se em uma continuidade da marquise, agora em formato tridimensional. Este elemento foi reproduzido no segundo e no terceiro andar de maneira invertida: em um andar, o centro desse corpo é oco, enquanto a periferia é densamente preenchida com salas divididas. No andar oposto, o corpo central é composto por várias salas individuais e sua extensão periférica se transforma em um grande espaço livre.

E, assim, através de paredes sinuosas e brancas, que conformam um percurso fluido e dinâmico, convidando o público a quase que “flutuar pelos espaços”, os arquitetos dispuseram uma arquitetura que, ao mesmo tempo em que cria um contraponto com a liberdade da planta livre, também se camufla nas próprias curvas desenhadas por Niemeyer, construindo uma autoria quase coletiva com arquiteto moderno.

2. CONCLUSÃO

As três intervenções analisadas – *Ministry of All*, *De onde não se vê, quando se está* e a expografia da 35ª Bienal – revelam caminhos distintos, porém convergentes, de aproximação crítica à obra de Oscar Niemeyer. Ao operar sobre edifícios já consolidados no imaginário moderno, esses escritórios demonstram que a arquitetura contemporânea não precisa ocupar o lugar de protagonista para produzir sentido: ela pode assumir um papel mais silencioso, atento e responsivo, capaz de provocar novas leituras sem competir com o existente. Nesse movimento, cada projeto reconhece o edifício não apenas como um dado prévio, mas como matéria ativa, capaz de orientar decisões espaciais e de provocar deslocamentos de percepção.

Mais do que soluções formais, o que emerge dessas intervenções é um modo de estar, quase um estado de escuta, que transforma a relação entre projeto e contexto. Juaçaba, Vão e Gru. a partem de gestos mínimos, ainda assim decisivos, que reposicionam o olhar, o corpo e a experiência do público dentro dos edifícios em questão. Os três projetos acolhem a força simbólica da arquitetura de Niemeyer ao mesmo tempo em que a desestabilizam, criando fissuras pelas quais outras narrativas podem emergir.

A prática desses jovens escritórios aponta para uma mudança mais ampla no campo da arquitetura brasileira contemporânea: o deslocamento do interesse pela monumentalidade para uma atenção às condições específicas do lugar e às possibilidades interpretativas que ele abre. Se Niemeyer produziu espaços de grande impacto plástico, essas intervenções contemporâneas parecem buscar justamente o contrário – instaurar situações onde o valor se encontra na ativação do que já está dado. Assim, ao se aproximarem desses edifícios históricos de maneira reverente, ainda que desafiando a arquitetura de Niemeyer, esses projetos demonstram que a arquitetura pode operar como uma forma de leitura e reescrita, capaz de atualizar sentidos e renovar a vitalidade de obras históricas sem lhes retirar profundidade ou densidade simbólica.

Essa postura coincide com o que Pedro Varella define como oportunidade de reinterpretação: a possibilidade de renovar os argumentos críticos e as experiências proporcionadas pelos edifícios, contidos neles próprios. Por isso, a ideia de “prótese”, ou mesmo de “parasita”, surge como estratégia produtiva: uma intervenção que complementa e valoriza a estrutura existente, aproveitando a energia dedicada ao que já está construído. Ela se acopla ao edifício não para anexá-lo ou dominá-lo, mas para revelar suas qualidades e instaurar outras e novas camadas de experiência.

Trata-se de evitar a celebração cega da obra de Niemeyer, reconhecendo ao mesmo tempo que esses edifícios permanecem vivos, disponíveis para que hipóteses sejam testadas e novas leituras possam surgir. E nos três casos estudados, o que se destaca não é a forma em si, mas a conexão íntima com o local: a capacidade de ouvir o edifício, a paisagem, a história e a lógica interna do funcionamento espacial, para então responder com gestos mínimos, porém decisivos.

Diferente da tradição modernista, essa geração não busca consolidar uma estética própria ou uma escola. Preocupam-se menos com coerências formais e mais com a pertinência do gesto, o respeito aos saberes locais, a adequação dos materiais, sua durabilidade e seu reuso. Assim, nos projetos instalativos analisados aqui, a intenção não é impor formas, mas produzir objetos coerentes com o lugar e sua realidade específica. Como diz Anna Juni em entrevista, o “conceito pelo conceito” é um problema: o projeto precisa emergir das condições concretas, físicas, sociais e simbólicas daquele contexto. Trata-se de uma arquitetura que se fundamenta no processo e que se ancora no existente para gerar sua própria singularidade.

Deste modo, as táticas menos intervencionistas, porém afirmativas, de Carla Juaçaba, Vão e Gru.a constituem diferentes formas de atuar frente aos edifícios modernistas. Em alguns momentos reafirmam modos de ver já estabelecidos, em outros, tensionam-nos. Mas sempre colocam em primeiro plano a relação entre arquitetura e experiência humana, privilegiando a criação de percursos e situações que operam pela poética da materialidade e do espaço.

Por fim, talvez seja a imagem proposta por Juni – a de convidar o edifício para uma contradança – que melhor sintetize essas práticas. Para intervir no existente, é preciso aprender a dançar com ele: sem reencená-lo, mas também sem lhe impor uma coreografia autônoma. Trata-se de pactuar com seus ritmos, colapsar referências, abrir espaços de improviso. É nesse gesto de cuidado e tensão, escuta e invenção, que essas intervenções encontram sua força – e atualizam, com delicadeza e rigor, o legado de Niemeyer para o presente.

REFERÊNCIAS

1. ArchDaily. “A relação entre arte e arquitetura na 35ª Bienal de Arte de São Paulo.” *ArchDaily Brasil*. Acessado em 20 de outubro de 2024. <https://www.archdaily.com.br/br/1004335/a-relacao-entre-arte-e-arquitetura-na-35a-bienal-de-sao-paulo-coreografias-do-impossivel>.
2. Delonero, Gustavo. Entrevista pessoal com o autor. São Paulo, 2024.
3. FAUUSP. “Palestra Carla Juaçaba.” *YouTube video*, 10 de novembro de 2020. Acessado em [colocar data se quiser]. <https://docomomobrasil.com/noticias/palestra-carla-juacaba-fau-usp/>.

4. PUC-Rio. "Aula Inaugural Vão Arquitetura." *YouTube video*, 15 de maio de 2024. Acessado em 10 de novembro de 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=GAo4Sisotlw>.
5. Scaffold Podcast. "Carla Juacaba." Locução de Matthew Blunderfield. *Architecture Foundation*, 12 de maio de 2022. <https://shows.acast.com/scaffold/episodes/64-carla-juacaba>.
6. Te Winkel. Entrevista pessoal com o autor. São Paulo, 2024.
7. Varella. Entrevista pessoal com o autor. São Paulo, 2024.

BIOGRAFIA

Mestre em História da Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) em 2025, Olivia Abrahão formou-se em Arquitetura pela Escola da Cidade e desde então tem se dedicado à curadoria de exposições. Foi colaboradora na 10ª Bienal de Arquitetura de São Paulo (2013) e trabalhou no Storefront for Art and Architecture, em Nova York (2016). Fundadora da Duto – plataforma que explora a interseção entre arte e arquitetura por meio de exposições experimentais – organiza mostras como *Infinito Porque Espelha* (2024); *Ajustes do Corpo à Arquitetura* (2020, online); e *Deslocal* (2019), onde convida artistas e arquitetos a desenvolver obras *site-specifics* em diversos lugares de São Paulo.